

УРУҒЛИК СИФАТИНИ АНИҚЛАШДА ЭКСПРЕСС ТАХЛИЛЛАРНИНГ
АХАМИЯТИ

Козубаев Шухрат Саттарджанович

к.х.ф.д., профессор, лаборатория мудири, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти, rahtaуз@mail.ru

Абдувахидов Ғиёс Курбоналиевич

кичик илмий ходим, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти, giyos981589@mail.ru

Абдурахманова Нодира Данияровна

кичик илмий ходим, ПСУЕАИТИ, Тошкент вилояти, rspss@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365666>

Аннотация. Юртимизда уруғ маркетингини ривожлантиришида халқаро ISTA талабига мувофиқ уруғларнинг ҳаётчанлик сифатини тезкор аниқлаш (тетразол) усули гўза уруғчилигида ўрганилди.

Халқаро ISTA стандарт талабларида уруғларнинг бир қанча меъёрий кўрсаткичлари келтирилган бўлиб, Халқаро ташиқлотлар билан яқин ҳамкорлик қилишида уруғ маркетинги (халқаро ҳамкорлик) жараёнларини соддалаштирадиган усуллардан бири бўлган-экспресс таҳлилдан (тетразолиум усули) кенг фойдаланилади. Бироқ ушбу усул Республикамизда стандартлаштирилмаганлиги сабабли, гўза ўсимлигида экспресс усулнинг афзалликлари ўрганилди ва ижобий натижалар олинди.

Калит сўзлар: уруғлик чигит, маркетинг, таҳлил, ҳаётчанлик, тезкор таҳлил, тетразолиум, нав, ISTA.

ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА СЕМЯН

Аннотация. При развитии семеноводства в нашей стране, в соответствии с требованиями международной организации ISTA, в семеноводстве хлопчатника изучен метод экспресс-определения (тетразолиевый метод) всхожести семян.

В требованиях международного стандарта ISTA указан ряд нормативных показателей семян, а в тесном сотрудничестве с международными организациями широко используется экспресс-анализ (тетразолиевый метод), который является одним из методов, упрощающих процессы реализации семян (международное сотрудничество). Но, так как это метод в условиях нашей республики не стандартизирован, были изучены преимущества этого метода на хлопчатнике и получены положительные результаты.

Ключевые слова: семена посевные, маркетинг, анализ, жизнеспособность, экспресс анализ, тетразолий, партия, сорт, ISTA.

THE SIGNIFICANCE OF RAPID ANALYSIS IN DETERMINING THE QUALITY OF SEEDS

Abstract. With the development of seed production in our country, in accordance with the requirements of the international ISTA, the method of express determination of seed germination (tetrazol) was studied in cotton seed production.

The requirements of the international standard ISTA indicate a number of normative indicators of seeds, and in close cooperation with international organizations, express analysis (tetrazolium method) is widely used, which is one of the methods that simplify the process of selling seeds (international cooperation). In the conditions of our republic at the cotton mill, the advantages of this method were studied and positive results were obtained.

Keywords: seed material, marketing, analysis, germination, express, tetrazolium, batch, variety, ISTA.

Кириш. Ҳозирда Аграр соҳасидаги ишларни ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари уруғчилигини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ–106-сонли қарори қабул қилинган бўлиб, ушбу қарорда уруғчилик субъектларида етиштирилган пахта, бошоқли дон, сабзавот, полиз, мойли, дуккакли ва озуқа экинлари уруғликларини халқаро стандартларга мос равишда тайёрлаш ва қадоқлаш ҳамда ички ва ташқи бозорга “Uzbek seeds” миллий бренди асосида сотиш вазифаси долзарб аҳамият касб этади.

Дунёдаги кўплаб пахта етиштирувчи давлатлар сифатли уруғларни тайёрлашда халқаро ISTA (International Seed Testing Association) ташкилотининг стандарт талабларига асосан илмий изланишлар олиб борадилар. Шу жумладан, йирик уруғчилик корпорациялари уруғ маркетинги операцияларини амалга оширишда ISTAнинг мувофиқлик сертификатига эга бўлиши талаб этилади.

Пахта етиштирувчи давлатлар 100 дан ортиқ бўлиб, маҳаллий пахта уруғларини ишлаб чиқаришга қаратилган. Етакчи ўринларни Ҳиндистон (1252,4 тонна), Хитой (1067,9 тонна), АҚШ (5654,0 тонна) каби давлатлар эгаллайди. Ўзбекистон пахта уруғини ишлаб чиқариш бўйича олтинчи ўринни эгаллаб, 1374,0 тонна уруғ етиштиради. Ғўза уруғчилиги ривожланган дунёнинг етакчи мамлакатларида жаҳонда юз бераётган озиқ-овқат хавсизлигини олдини олиш ва сифатли маҳсулотларни етиштириш ҳамда уруғлар сифатини яхшилашга қаратилган илмий изланишлар долзарблигини йўқотмаган.

Тадқиқот объекти ва услубиёти сифатида ПСУЕАИТИ, Тошкент ва Андижон вилоятлари пахта тозалаш корхоналаридан келтирилган Султон ғўза навининг (П-1, 49), Наманган-77 ғўза навининг (П-18, 806), С-6524 ғўза навининг (П-27, 17), Бухоро-102 ғўза навининг (П-2/1), Андижон-35 ғўза навининг (П-50) уруғлик партиялари хизмат қилган. Тадқиқотларни олиб бориш жараёнида уруғлик сифат кўрсаткичлари O‘zDSt 1128:2006 “Уруғлик чигит. Унувчанликни аниқлаш усуллари”, O‘z DSt 1080:2005 “Уруғлик пахта ва уруғлик чигит. Намуна танлаб олиш усуллари” ва Халқаро уруғларни синаш бўйича “Экспресс синовлар” қоидалари ишчи варақлари, II жилд, 2003 йил 1-нашрга мувофиқ олиб борилган [3].

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Уруғчиликда тижорат хизматларини халқаро даражада ривожлантиришда барча агротехник тадбирлар билан бир қаторда уруғлар сифатини аниқлаш услублари катта аҳамиятга эгадир. Шу сабабли ҳозирда, уруғларни ҳаётчанлигини (Тетразолиум ёки Фуксин моддалари иштирокида) тезкор аниқлаш усули бўйича илк бор ғўза ўсимлигида Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги “Ғўза уруғчилиги, уруғшунослиги ва қишлоқ хўжалик экинларини стандартлаштириш методологияси” лабораториясида илмий изланишлар олиб борилган.

Уруғларнинг ҳаётчанлик сифатини (бўяш ва бўкиш усуллари билан) тезкор аниқлаш ва уларнинг униб чиқиши пастлиги сабабини аниқлаш учун тетразол ёки унинг аналоги бўлган фуксин моддалари иштирокида зарур ҳолатларда фойдаланилди. Бўяш орқали аниқлашда, таҳлил учун олинган уруғлар 4 соат давомида 18 - 20 °С ҳароратдаги сувга солиб намланган.

Тетразолдан фойдаланганда ўлик хужайралар бўялмаган ҳолда қолган. Яшовчан уруғларга кизил рангли эмбрионли уруғларнинг ярми, шунингдек, эмбрионда (илдиз ва котиледон) кучли рангли катта доғлар мавжуд уруғлари киради. Уруғларни индигокармин ёки фуксин кислотаси билан бўяганда, ўлик хужайралар осонгина бўялиб, тириклар эса бўялмаган [6].

Рангсиз эмбрионли уруғларнинг ярми, шунингдек, эмбрион илдизининг бир оз рангли учи, илдизлари ва котиледонлардаги доғлар бўлганда яшовчан уруғлар ҳисобланади. Бўкиш усули тирик ва ўлик уруғларнинг турли хил бўкиш тезлиги билан асосланади. Бу усул икки йилдан кўп бўлмаган муддатда сақланадиган ғўза ва беда уруғларининг яшовчанлигини тахминий баҳолаш учун ишлатилади. Ҳар бири 100 донадан иборат иккита намуна, 0,5% гидроксиди эритмаси (KOH ёки NaOH) билан тўлик намланган филтр қоғозига Петри идишларига жойлаштирилади, қопқоғи билан ёпилади ва $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ҳароратда 45 дақиқага қолдирилади. Уруғлар, агар улар маълум муддат давомида бўкиб кетмаса, яшовчан уруғлар ҳисобланади.

Ўсимлик уруғлари қобиғи бўйлаб иккига бўлиб қирқилади, ҳар бир тайёрланган уруғлар бир неча бор яхшилаб ювилади ва тетразол эритмасига солиб, қоронғи жойда ушлаб турилади, Уруғнинг ярми ёки қобиғи бўлмаган бутун уруғ сув билан ювилади ва бўёқ эритмаси (тетразол, индигокармин ёки нордон фуксин) билан тўлдирилади ҳамда филтр қоғозга қўйилади ва микроскоп, биноккуляр ёки оддий кўз билан кўриб уруғ ҳолатига баҳо берилади [5].

Юқоридаги усул дегидрогенез тирик хужайраларнинг муртагини рангсиз хлорли тетразол эритмаси малина рангли фармазан шаклида уруғ қобиғини тиклаш қобилиятига эга. Натижада уруғ муртаги кизғиш (малина) тусга киради. Униб чикмайдиган уруғлар муртаги бўялмасдан, айрим ҳолларда қисман бўялган ҳолда қолади [1,2].

Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш учун лабораторияга келтирилган уруғлик намунасида 200 донадан санаб олинди ва 4 қайтариқда ҳар бир нав партиялари 50 донадан санаб олиниб, тадқиқотлар олиб борилди. Олиб борилган таҳлиллар натижасига кўра Султон навининг 1-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида таҳлиллар учун олинган 200 та уруғ намунасида 187 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.5 %), 13 та носоғлом (фоиз ҳисобида 6.5 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 90 % ни ташкил этди. Султон навининг 49-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 90 % ни ташкил этди.

Бухоро-102 навининг 2/1-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 192 та соғлом (фоиз ҳисобида 96.0 %), 8 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 92 % ни ташкил этди.

Наманган-77 навининг 18-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 190 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 та носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 91 % ни ташкил этди.

Андижон-35 навининг 50-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 174 та соғлом (фоиз ҳисобида 87.0 %), 26 та носоғлом (фоиз ҳисобида 13.0 %)

уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 92 % ни ташкил этди.

Наманган-77 навининг 806-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 186 та соғлом (фоиз ҳисобида 93.0 %), 14 та носоғлом (фоиз ҳисобида 7.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 91 % ни ташкил этди.

С-6524 навининг 27-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 190 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.0 %), 10 та носоғлом (фоиз ҳисобида 5.0 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 93 % ни ташкил этди.

С-6524 навининг 17-партияли уруғларининг ҳаётчанлигини аниқлаш жараёнида 191 та соғлом (фоиз ҳисобида 95.5 %), 9.0 та носоғлом (фоиз ҳисобида 4.5 %) уруғлар аниқланди ва шу нав партиясини лаборатория унувчанлиги аниқланганда 94 % ни ташкил этди (1 жадвалга қаранг).

1-жадвал

Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш жараёнида олинган таҳлил натижалари

Т R	Ўсимлик нави ва партияси	1-қайтариқ			2-қайтариқ			3-қайтариқ			4-қайтариқ			Қайтариқлар бўйича жами соғлом чигитлар сони, (%)	Қайтариқлар бўйича жами носоғлом чигитлар сони, (%)	Жами уруғлар сони, (дона)
		Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони	Уруғ сони	Соғлом уруғ сони	Носоғлом уруғ сони			
1	Султон, П-1	50	46	4	50	47	3	50	45	5	50	49	1	93,5	6,5	200
2	Султон, П-49	50	48	2	50	47	3	50	49	1	50	48	2	96,0	4,0	200
3	Бухоро-102, П-2/1	50	47	3	50	49	1	50	48	2	50	48	2	96,0	4,0	200
4	Наманган-77, П-18	50	46	4	50	48	2	50	47	3	50	49	1	95,0	5,0	200
5	Андижон-35, П-50	50	43	7	50	41	9	50	45	5	50	45	5	87,0	13,0	200
6	Наманган-77, П-806	50	45	5	50	47	3	50	49	1	50	45	5	93,0	7,0	200
7	С-6524, П-27	50	49	1	50	46	4	50	47	3	50	48	2	95,0	5,0	200
8	С-6524, П-17	50	47	3	50	48	2	50	46	4	50	50	0	95,5	4,5	200

Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда ғўзанинг Андижон-35 нави 50-партияли уруғлик намунасида ҳаётчанлик кўрсаткичи бўйича 87 % соғлом ва 13% носоғлом уруғлар аниқланди ва шу партияни лаборатория унувчанлиги 89% ни ташкил этди. Демак, Андижон-35 навининг 50-партияли уруғларининг лаборатория шароитида

хаётчанлиги ва унувчанлиги бошқа навларга нисбатан паст эканлиги кузатилди. Бирок, бошқа партияларда уруғларнинг ҳаётчанлиги ва унувчанлиги 90% дан юқори бўлганлиги, яъни анъанавий стандарт услубларида келтирилган талабларга мос кўрсаткичларни олиш мумкинлигини кўрсатди (2 жадвалга қаранг).

2-жадвал

Лаборатория шароитида тезкор (тетразол) усули ёрдами ҳаётчанлиги аниқланган уруғлик чигитларнинг унувчанлиги

№	Ѓўза нави (партиялар)	Унувчанлик (Кумда), %	Ҳаётчанлик, (%)	Унувчанликка нисбатан фарқлиниш, (+, -)
1	Султон (П-1)	90,0	93,5	+3,5
2	Султон (П-49)	90,0	96,0	+6
3	Бухоро-102 (П-2/1)	92,0	96,0	+4
4	Наманган-77 (П-18)	91,0	95,0	+4
5	Андижон-35 (П-50)	92,0	87,0	-5
6	Наманган-77(П-806)	91,0	93,0	+2
7	С-6524 (П-27)	93,0	95,0	+2
8	С-6524 (П-17)	94,0	95,5	+1,5
Ўртачаси:				+2,25

Лабораторияга келтирилган уруғлик партиялардан олинган ишчи намуналар 25°C ҳароратида термостатга бир кечага қўйилиб, сўнгра 30 минут ички мембрана яхши ажралиши учун сувда ивитилган. Ивитилган уруғлар маҳсус уруғ кесадиған асбоб ёки скалпел ёрдамида тенг иккига бўлиниб уруғ муртагига зарар етказилмаған ҳолда кесилиб, ликобчаларга жойлаштирилган ва уруғлар устидан охисталик билан фуксин моддасининг 1 % ли эритмаси қуйилган (1-расм).

1-расм. Уруғларнинг ҳаётчанлигини тезкор тетразол усули (тетразол моддаси аналогии фуксин моддаси) билан аниқлаш жараёни

Шунингдек, бозор иқтисодиёти шароитида уруғчиликда очик савдо жараёнларида зарур бўлган сифат кўрсаткичларини аниқлашнинг тезкор (экспресс) усулларини қўллаш орқали уруғчиликка ихтисослашган кластерлар бир қанча қулайликларга эришишлари мумкин.

ХУЛОСА.

1.Олинган натижаларни таҳлил қилганимизда ғўзанинг Андижон-35, 50-Партияли уруғлик намуналари бўйича 87 % соғлом ва 13 % носоғлом уруғлар аниқланган, бироқ бошқа партияларда уруғларнинг ҳаётчанлиги 90% дан юқори бўлганлиги, яъни анъанавий стандарт услубларига яқин кўрсаткичларни олиш имкониятини яратди.

2.Уруғларни ҳаётчанлигини тезкор аниқлаш тетразол аналоги фуксин моддаси иштирокида олиб борилганда уруғ муртаги бўялган уруғлар носоғлом, ҳаётчанлиги паст ва аксинча бўялмаган уруғларнинг ҳаётчанлиги юқори деб баҳолаш мумкин. Шундан сўнг 4 соат давомида 25°C ҳароратида термостатга филтр қоғозда қўйилиб, уруғларнинг муртак қисмининг бўялган ёки бўялмаганлига қараб уларни соғлом ва носоғлом уруғларга ажратиш мумкин.

3.Экспресс синови донли ва ем хашак экинлари уруғларининг унувчанлигини аниқлашда фойдаланилганини инобатга олиб, ғўза уруғчилигида қўллаш учун услубиёт яратиш зарур. Бу эса ўз навбатида O‘zDSt 1128:2006 “Уруғлик чигит. Унувчанликни аниқлаш усуллари” Давлат стандартига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш зарур бўлганлигини кўрсатади.

4.Демак уруғчилик соҳасида эркин бозор иқтисодиёти шароитида очик савдо жараёнларида қулайликлар яратиш ҳамда қимматли вақтни тежаш борасида юқоридаги усул ёрдамида кенг имкониялар яратилади.

REFERENCES

1. Чен П., Сан З. “Обзор неразрушающих методов оценки качества и сортировки сельскохозяйственной продукции”, // -J. Agri. Engin. Res. -49: -1991. -85-98 p.
2. Ким С.Х., Чоу З.Р., Дж.Х.Канг, Коупленд Л.О., Элиас С.Г. “Множественные индексы жизнеспособности семян для прогнозирования всхожести и урожайности ячменя”. // -Seed Sci. & Technol. -22: -1994. -59-68.
3. “Рабочие листы ISTA по тестированию тетразоля”, // -ISTA. -Международная ассоциация тестирования семян. -2003.
4. “Международные правила тестирования семян”, // -ISTA. -Международная ассоциация тестирования семян. -2007.
5. Турабходжаева М., Козубаев Ш.С., Абдувоҳидов Ғ.Қ. “Уруғлар сифатини халқаро стандарт талаблари билан уйғунлаштириш-долзарб масалалардан бири”, // -АГРО ИЛМ журнали. -4(54) сон. -2018 й. -5 бет.
6. Козубаев Ш.С., Турабходжаева М., Турсунов Т. “Уруғчиликда стандартларни ишлаб чиқишнинг мақсади ва уларнинг вазифалари”, // -АГРО ИЛМ журнали. -5(55) сон. - 2018 й. -116 бет.